

EDN CVRYXZ

DOI 10.5281/zenodo.19216656

УДК 582.232 / 574.55:56

Клочкова В. С., Лелеков А. С., Боровков А. Б., Новикова Т. М., Рылькова О. А.
ПРОДУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ *PORPHYRIDIUM PURPUREUM* В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ФГБУН «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН»

Реферат. Актуальность обусловлена необходимостью оценки влияния солнечной радиации для разработки эффективных стратегий культивирования *Porphyridium purpureum* в промышленных фотобиореакторах при естественном освещении. Целью исследования являлось определение количественных закономерностей влияния притока солнечной энергии на продуктивность и продукцию В-фикоэритрина *Porphyridium purpureum* для подбора оптимальных условий культивирования, учитывающих сезонные колебания солнечной активности. Анализ литературных данных показал, что для условий естественного освещения сведения о продуктивности *P. purpureum* практически отсутствуют. Выращивание *P. purpureum* осуществляли в накопительном режиме в прямоугольных горизонтальных фотобиореакторах, расположенных в тепличном модуле на базе отдела Биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ г. Севастополь. Исследования проводили с октября 2024 г. по май 2025 г. Значения суммарной солнечной энергии ФАР взяты из базы данных NASA Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER). Продуктивность P_B *P. purpureum* и продукцию В-фикоэритрина P_π определяли на линейном участке накопительной кривой. Показано, что зависимость P_B и P_π от суммарной энергии ФАР может быть описана линейными уравнениями. С увеличением в три раза количества света, приходящегося на горизонтальную поверхность бассейна, P_B возрастает в пять раз, а P_π – в шесть. Максимальное значение продуктивности ($9,6 \text{ г СВ м}^{-2} \text{ сут}^{-1}$) достигается при насыщающей энергии $130 \text{ МДж м}^{-2} \text{ сут}^{-1}$, а продукции В-фикоэритрина – $590 \text{ мг м}^{-2} \text{ сут}^{-1}$ при $125 \text{ МДж м}^{-2} \text{ сут}^{-1}$. Такое различие в значениях насыщающих энергий объясняется тем, что скорость роста биомассы не совпадает со скоростью синтеза В-фикоэритрина. Разработана модель, позволяющая описать зависимость стационарного содержания В-фикоэритрина от притока ФАР. Показано, что для достижения максимального содержания В-фикоэритрина необходим суточный приток солнечной энергии не менее $100 \text{ МДж м}^{-2} \text{ сут}^{-1}$. Для достижения максимальной скорости и содержания В-фикоэритрина необходимо выращивать *P. purpureum* в осенний и весенний периоды при строгом контроле температурного режима.

Ключевые слова: продуктивность, продукция В-фикоэритрина, суммарное количество энергии ФАР, моделирование.

Для цитирования: Клочкова В. С., Лелеков А. С., Боровков А. Б., Новикова Т. М., Рылькова О. А. Продукционные характеристики культуры *Porphyridium purpureum* в условиях естественного освещения // Таврический вестник аграрной науки. 2026. №1 (45). С. 52–65. EDN: CVRYXZ. DOI: 10.5281/zenodo.19216656.

For citation: Klochkova V. S., Lelekov A. S., Borovkov A. B., Novikova T. M., Rylkova O. A. Productive characteristics of *Porphyridium purpureum* under natural lighting conditions // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 52–65. EDN: CVRYXZ. DOI: 10.5281/zenodo.19216656.

Введение

Красная морская водоросль *Porphyridium purpureum* – одноклеточный микроорганизм, который является одним из объектов современной альготехнологии благодаря способности продуцировать фикобилипротеины, в особенности В-фикоэритрин, а также полиненасыщенные жирные кислоты и экзополисахариды [1–4]. Скорость роста порфиридиума и выход целевых продуктов в значительной степени зависят от различных факторов окружающей среды, среди которых свет занимает центральное место. С экономической точки зрения, промышленное выращивание порфиридиума целесообразно осуществлять при естественном освещении в тепличных модулях. Это позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию и потенциально увеличить выход биомассы. Для этих целей юг России является наиболее перспективным регионом, характеризующимся высоким притоком фотосинтетически активной радиации (ФАР) [5, 6], необходимой для эффективного фотосинтеза микроводорослей, а также благоприятным климатом.

Оптимизация световых условий выращивания микроводорослей является важным этапом повышения скорости роста культуры и максимизации продукции биологически активных компонентов. Обычно такие исследования проводят в лабораторных условиях, где все физико-химические факторы строго контролируются. Например, Cunningham с соавторами [7] показали, что для получения наибольшего содержания хлорофилла *a* и каротиноидов необходимо освещать культуру *P. purpureum* белым светом, фикоэритрина – красным. Liqin с соавторами [8] выявили, что при увеличении интенсивности света с 30 до 80 мкЭ м⁻² с⁻¹ концентрация экзополисахаридов возрастает с 0,56 до 0,95 г л⁻¹, и далее, при дальнейшем повышении уровня освещения до 150 мкЭ м⁻² с⁻¹, уменьшается до 0,31 г л⁻¹. Liang с соавторами [9] продемонстрировали, что при низкой освещённости (2,8 мкмоль м⁻² с⁻¹) продукция В-фикоэритрина составила 24 мг л⁻¹ сут⁻¹, а при высокой (68 мкмоль м⁻² с⁻¹) – 20 мг л⁻¹ сут⁻¹. Приведённые примеры подчёркивают зависимость продукционных характеристик порфиридиума от интенсивности и спектрального состава света. Ранее нами было показано [10], что продуктивность порфиридиума при постоянном освещении линейно зависит от интенсивности света и достигает 0,83 г л⁻¹ сут⁻¹, что значительно превышает показатели, приведенные в литературе. Таким образом, в большинстве работ рассматриваются оптически неплотные культуры микроводорослей, находящиеся в экспоненциальной фазе роста. Это обстоятельство затрудняет использование таких результатов для оптически плотных промышленных культур.

Масштабирование условий выращивания микроводорослей при переходе от лабораторных экспериментов к промышленному производству всегда сопряжено с рядом трудностей. Например, в течение суток изменяется интенсивность и спектральный состав солнечного света, а также варьируется длительность светового дня в различные сезоны года. На сегодняшний день существует довольно ограниченный опыт организации пилотных производств в мире. В России подобные работы проводят только в ФИЦ ИнБЮМ. В литературе представлено довольно ограниченное число данных, посвящённых исследованию роста порфиридиума при солнечной радиации. Практически все исследования направлены на подбор конструкции фотобиореактора для получения максимальной скорости роста или продукции целевого компонента биомассы. Например, Arad и Cohen [11] показали, что увеличение продукции экзополисахаридов наблюдается при выращивании порфиридиума в вертикальных рукавах, по сравнению с горизонтальными бассейнами. Schoeters с соавторами [12] продемонстрировали, что самая высокая скорость роста порфиридиума наблюдается в мае, когда среднее значение ФАР

составляет 64,6–79,7 мкмоль $\text{м}^{-2} \text{с}^{-1}$ при культивировании микроводоросли в трубчатых фотобиореакторах. Castro-Varela с соавторами [13] отметили, что наибольшее содержание белка и фикоэритрина в сухой массе порфиридиума получено в вертикальном фотобиореакторе при освещённости 600 мкмоль $\text{м}^{-2} \text{с}^{-1}$, а липидов, применяемых для получения биотоплива, – в горизонтальном бассейне при 300 мкмоль $\text{м}^{-2} \text{с}^{-1}$.

Анализ информации [11–13] о росте культуры *P. purpureum* в условиях естественного освещения показывает, что сравнение экспериментальных результатов, полученных разными авторами, затруднено. Так, необходимо учитывать различия в географическом положении опытных фотобиореакторов, методах выращивания, применяемых питательных средах [14, 15]. Также представляет сложность оценка площади освещаемой поверхности для фотобиореакторов различных форм. Это делает практически невозможным определение зависимости скорости роста порфиридиума от притока солнечной радиации в области фотосинтетически активной радиации. Понимание механизмов влияния света на рост и продукцию заданного компонента биомассы микроводорослей, позволит разрабатывать эффективные стратегии культивирования, оптимизировать использование солнечного света в промышленных фотобиореакторах.

Цель исследований – определение количественных закономерностей влияния притока солнечной энергии на продуктивность и продукцию В-фикоэритрина *Porphyridium purpureum* для подбора оптимальных условий культивирования, учитывающих сезонные колебания солнечной активности.

Материалы и методы исследования

В качестве объекта исследования использовали культуру красной морской микроводоросли *Porphyridium purpureum* (Bory) Drew et Ross (порфиридиум) из ЦКП «Коллекция гидробионтов Мирового океана» ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ). Работы выполняли на базе отдела биотехнологий и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ.

Культуру *P. purpureum* перед каждым экспериментом выдерживали в плоскопараллельных фотобиореакторах [16] толщиной 5 см и объёмом 2 л в накопительном режиме. Культивирование осуществляли на питательной среде для морских водорослей [14], приготовленной на искусственной морской воде [17]. В качестве источника освещения применяли люминесцентные лампы холодного света Philips Daylight 18 Вт. Освещённость составляла 5 клк (16,7 Вт м^{-2} или 76 мкмоль $\text{м}^{-2} \text{с}^{-1}$), которую измеряли люксметром Ю-116. Барботаж осуществляли компрессором Hailea АСО-308 через мелкопористый распылитель (<0,1 мм), что обеспечивало эффективное перемешивание культуры порфиридиума (2 л воздуха/мин на литр культуры). рН поддерживали на уровне 7,8 единиц, температуру – 25 °С.

По достижении порфиридиумом сухого вещества (СВ) около 3 г СВ л^{-1} , весь объём полученной культуры служил инокулятом и вносился в один бассейн в каждый период сезонного исследования.

P. purpureum выращивали в прямоугольных фотобиореакторах, которые представляют собой горизонтальные плоскопараллельные культиваторы с регулируемой глубиной освещаемого слоя. Питательная среда использовалась аналогичная, как и для инокулята. Дно и борта бассейнов были выстелены полиэтиленовой плёнкой, которая была уложена на подготовленную поверхность грунта. Перемешивание каждого фотобиореактора осуществляли двумя аквариумными помпами Homefish 1600 производительностью 1200 л ч^{-1} ,

расположенными в противоположных углах. Бассейны расположены в тепличном модуле в г. Севастополь (с. ш. 44°61.564', в. д. 33°50.463').

Исследования проводили с октября 2024 г. по май 2025 г. Высота рабочего слоя культуры в различных опытных вариантах составляла 5, 8 или 10 см. В октябре и с декабря по март рабочий слой составлял 5 см, в апреле – 8 см, в мае – 10 см. В летний период исследования не проводили по техническим причинам. Температуру культуры поддерживали в диапазоне от 20 °С до 25 °С при помощи аквариумного обогревателя Atman AT-50W в осенне-зимний период и системы охлаждения Hailea HC-500A – в весенний. рН культуры стабилизировали в области от 7 до 7,5 единиц, осуществляя импульсную подачу CO₂ прямо в бассейн. Ввиду того, что высота слоя культуры составляла до 10 см и эффективность растворения углекислого газа при этом крайне низкая, для увеличения растворимости CO₂ культуру дополнительно прокачивали аквариумной помпой через 5 м трубку, на входе которой подавался углекислый газ.

В качестве исходных данных для определения суммарной энергии ФАР на территории тепличного модуля ФИЦ ИнБЮМ г. Севастополь (с. ш. 44°61.564', в. д. 33°50.463'), была использована база данных NASA Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) (<https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>) [18]. Важно отметить, так как экспериментальные бассейны были расположены в тепличном модуле, который сделан из поликарбоната, а значения ФАР из базы данных получены относительно земной поверхности, то при расчёте мы учли тот факт, что часть энергии (около 20 %) поглощается материалами теплицы.

Рост культуры регистрировали ежедневно в трёх повторностях, определяя величину оптической плотности на фотометре UNICO-2100 при 750 нм в 0,5 см кювете, погрешность измерения не превышала 0,01 ед. опт. пл. При пересчёте единиц оптической плотности на сухое вещество (СВ) использовали эмпирический коэффициент $k = 1,1 \text{ г СВ л}^{-1} \text{ ед. опт. пл}^{-1}$. Для определения концентрации В-фикоэритрина записывали спектры поглощения культуры в 1 см кюветах в диапазоне от 380 до 800 нм на спектрофотометре Shimadzu UV-2600i, который оснащён интегрирующей сферой. Прибор расположен в центре коллективного пользования (ЦКП) «Спектрометрия и хроматография» ФИЦ ИнБЮМ. Определяли концентрацию В-фикоэритрина с помощью разделения истинного спектра поглощения на кривые Гаусса [17].

Продуктивность порфиридиума и продукцию В-фикоэритрина определяли на линейном участке накопительной кривой, используя выражения (1) и (2) соответственно [15]:

$$V = V_l + P_B \cdot (t - t_l), \quad (1)$$

где V – биомасса, измеряемая в данный момент времени t , г СВ м⁻²; V_l – биомасса в момент начала линейного участка t_l , г СВ м⁻²; P_B – продуктивность, г СВ м⁻² сут⁻¹.

$$\pi = \pi_l + P_\pi \cdot (t - t_l), \quad (2)$$

где π – текущая концентрация В-фикоэритрина, измеряемая в данный момент времени t , г м⁻²; π_l – концентрация В-фикоэритрина в момент начала линейного участка t_l , г м⁻²; P_π – продукция В-фикоэритрина, г м⁻² сут⁻¹.

Результаты и их обсуждение

На рисунке 1 и 2 представлены накопительные кривые роста порфиридиума, демонстрирующие пример расчёта продуктивности и продукции В-фикоэритрина с помощью аппроксимации экспериментальных точек выражениями (1) и (2). Результаты расчётов для каждого эксперимента представлены в таблице 1.

Рисунок 1 – Накопительные кривые роста культуры *P. purpureum*

Примечание. А – октябрь; Б – январь; В – март. Сплошная линия – моделирование выражением (1). Результаты расчётов представлены в таблице 1.

Рисунок 2 – Динамика концентрации В-фикоэритрина культуры *P. purpureum*

Примечание. А – октябрь; Б – январь; В – март. Сплошная линия – аппроксимация выражением (2). Результаты расчёта представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Продуктивность и продукция В-фикоэритрина накопительной культурой *P. purpureum* в различные сезоны года

Период эксперимента	Энергия	Толщина слоя	Продуктивность культуры		Продукция В-ФЭ	
	МДж м ⁻² сут ⁻¹		г СВ л ⁻¹ сут ⁻¹	г СВ м ⁻² сут ⁻¹	мг л ⁻¹ сут ⁻¹	г м ⁻² сут ⁻¹
Октябрь	110,5	5	0,2	10	10,8	0,54
Декабрь	50	5	0,044	2,2	1,4	0,07
Январь	59	5	0,052	2,6	3,2	0,16
Февраль	87	5	0,075	3,75	6,4	0,32
Март	111	5	0,14	7	10,2	0,51
Апрель	186	8	0,121	9,6	7,12	0,57
Май	131,5	10	0,094	9,4	6	0,6

Примечание. Значения суммарных энергий ФАР (графа «Энергия») для каждого месяца взяты из базы данных <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/> [18].

На начальном этапе каждой накопительной кривой роста культуры *P. purpureum* и динамики В-фикоэритрина наблюдалась лаг-фаза, которая длилась 1–2 дня. В этот период времени культура начинала расти не сразу. Это связано с предварительной адаптацией клеток к световым условиям, которые и определяют длительность лаг-фазы. Так как культура порфиридиума предварительно выращивалась при постоянном освещении в лаборатории при 5 клк, то при переносе её в условия естественного освещения также необходимо время для адаптации клеток в различные месяцы исследования.

Согласно классическим представлениям о субстратзависимом росте популяции микроорганизмов [15], после периода адаптации должна начаться экспоненциальная фаза роста. Однако в нашем эксперименте культура сразу переходила в фазу линейного роста, которая длилась 5–8 дней. Отсутствие экспоненциального роста обусловлено только световым лимитированием, потому что все остальные факторы поддерживались на оптимальных уровнях. Важно отметить, что в некоторых опытных вариантах кривые динамики биомассы и концентрации В-фикоэритрина не совпадали в связи со значительными изменениями биохимического состава биомассы порфиридиума при его накопительном выращивании, что отмечается в литературе для условий постоянного освещения [20].

Результаты расчётов, представленных в таблице 1, показывают, что наименьшие значения P_B и P_π получены в зимний период, а наибольшие – весной и осенью. Это объясняется тем, что зимой средняя продолжительность светового дня составляет около 9–10 часов и, следовательно, суммарное количество энергии ФАР, поступающее на поверхность бассейна и получаемое клетками культуры микроводорослей, будет наименьшим по сравнению с весенним и осенним периодами, когда продолжительность дня 12–15 часов. Важно отметить, что в октябре получены значения P_B и P_π , близкие к весенним показателям, так как суммарная энергия ФАР и длительность светового дня практически одинаковы.

После окончания линейной фазы роста культура переходила в стационарную фазу роста, в которой биомасса и концентрация В-фикоэритрина не изменялась. Остановка роста культуры и синтеза пигмента, вероятно, связана с исчерпанием компонентов питательной среды (азота, фосфора, магния и других) или достижением «компенсационной точки» фотосинтеза.

В эксперименте, который проводили с конца февраля по начало марта, для расчётов использовали среднее значение суммарной энергии ФАР между двумя этими месяцами, которое составляло 111 МДж м⁻² сут⁻¹. Важно отметить, что полученные из базы данных NASA значения суммарных ФАР оказались близки (разница около 4–8 %) к тем, которые представлены в справочнике [5] и монографии [6].

При выращивании порфиридиума в условиях естественного освещения в тепличном модуле одной из основных проблем являлось охлаждение бассейнов в весенне-летний период. Так, в апреле и мае, когда температура внутри тепличного модуля достигала 70 °С, при толщине рабочего слоя 5 см культура погибала, несмотря на наличие системы охлаждения. Для решения этой проблемы увеличивался слой культуры до 8 и 10 см, что позволило удерживать температуру в оптимальных значениях – около 25 °С. Проведённый нами эксперимент в марте показал, что при 5 см продуктивность составила 0,14 г СВ л⁻¹ сут⁻¹, а при 8 см – 0,093 г СВ л⁻¹ сут⁻¹. Несмотря на то, что при большем слое продуктивность оказалась меньше, при пересчёте на поверхностную P_B , с учётом толщины слоя, полученные значения оказались близки: 7,0 и 7,4 г СВ м⁻² сут⁻¹ соответственно. В майском эксперименте из-за большого количества энергии, поступающей на

горизонтальный бассейн, клетки культуры порфиридиума погибали из-за перегрева. В этом случае тепличный модуль дополнительно затеняли сеткой. Таким образом, нам удалось уменьшить приток солнечной энергии в два раза. Важно отметить, что ночью дополнительную подсветку не использовали, чтобы не нарушать цикл день/ночь. Полученная нами закономерность зависимости продуктивности культуры и продукции В-фикоэритрина в условиях естественного освещения представлена на рисунке 3. Близкие результаты для постоянного освещения приводятся в работах [21, 22].

Рисунок 3 – Зависимость продукционных характеристик культуры *P. purpureum* от притока солнечной энергии

Примечание. А – зависимость продуктивности культуры, Б – зависимость продукции В-фикоэритрина. Сплошная линия – моделирование выражением (3). Пунктирная линия – насыщающая суммарная энергия ФАР.

Анализируя рисунок 3, можно сказать, что зависимости продуктивности порфиридиума и продукции В-фикоэритрина от суммарной энергии ФАР описываются линейными сплайнами:

$$P_B = \begin{cases} P_B^m, E \geq E_{sat} \\ a \cdot E - b, E < E_{sat} \end{cases} = \begin{cases} 9,6, E \geq 130 \\ 0,09 \cdot E - 3,24, E < 130 \end{cases}$$

$$P_\pi = \begin{cases} P_\pi^m, E \geq E_{sat} \\ c \cdot E - d, E < E_{sat} \end{cases} = \begin{cases} 0,59, E \geq 125 \\ 0,006 \cdot E - 0,22, E < 125 \end{cases} \quad (3)$$

где P_B и P_π – продуктивность культуры и продукция В-фикоэритрина, $\text{г м}^{-2} \text{сут}^{-1}$; P_B^m и P_π^m – максимальная продуктивность и продукция В-фикоэритрина, $\text{г м}^{-2} \text{сут}^{-1}$; E – суммарное количество энергии ФАР, $\text{МДж м}^{-2} \text{сут}^{-1}$; E_{sat} – насыщающая энергия, $\text{МДж м}^{-2} \text{сут}^{-1}$; a, b, c, d – коэффициенты линейного уравнения.

Анализируя полученные данные, представленные на рисунке 3 и в таблице 1, можно сказать, что при увеличении суммарной за месяц энергии ФАР примерно в три раза продуктивность культуры порфиридиума возрастает в пять раз, а продукция В-фикоэритрина – примерно в шесть. При $36 \text{ МДж м}^{-2} \text{сут}^{-1}$ P_B и P_π принимают нулевые значения. Эти точки являются компенсационными пунктами, в которых ещё возможен рост и синтез В-фикоэритрина культуры. При достижении насыщающей суммарной энергии ФАР $130 \text{ МДж м}^{-2} \text{сут}^{-1}$ продуктивность достигает

своего максимального значения, которое составляет $9,6 \text{ г СВ м}^{-2} \text{ сут}^{-1}$, а продукция В-фикоэритрина – $0,59 \text{ г м}^{-2} \text{ сут}^{-1}$ при $125 \text{ МДж м}^{-2} \text{ сут}^{-1}$.

С точки зрения биотехнологии, содержание пигмента является важным параметром, который может служить индикатором состояния культур микроводорослей. Изменение содержания пигментов может указывать на стресс, дефицит питательных веществ или неоптимальные условия культивирования, например, колебания температуры или недостаток света. Так как в рамках проведённых экспериментов температура и pH культуры порфиридиума поддерживалась на одном уровне, получим теоретическую зависимость содержания В-фикоэритрина от суммарной энергии ФАР. По определению, содержание пигмента рассчитывается:

$$\beta = \frac{\pi}{B} \cdot 100\% . \quad (4)$$

Продуктивность культуры и продукцию пигмента можно выразить как:

$$P_B = \mu_B \cdot B, \quad P_\pi = \mu_\pi \cdot \pi, \quad (5)$$

где μ_B – удельная скорость роста культуры, сут^{-1} ; μ_π – удельная скорость накопления пигмента, сут^{-1} .

Тогда (4) с учётом (5) будет выглядеть следующим образом:

$$\beta = \frac{\pi}{B} \cdot 100\% = \frac{P_\pi}{P_B} \cdot \frac{\mu_B}{\mu_\pi} \cdot 100\% . \quad (6)$$

Таким образом, соотношение продукции и продуктивности из выражения (3):

$$\frac{P_\pi}{P_B} = \begin{cases} \frac{P_\pi^m}{P_B^m} \\ \frac{c \cdot E - d}{a \cdot E - b} \end{cases} = \begin{cases} 0,061 \\ \frac{0,006 \cdot E - 0,22}{0,09 \cdot E - 3,24} \end{cases} . \quad (7)$$

Рисунок 4 – Динамика содержания В-фикоэритрина культуры *P. purpureum*

Примечание. А – октябрь; Б – январь; В – март.

Рассмотрим стационарное состояние культуры, которое может быть достигнуто при наличии протока среды. В этом случае удельная скорость синтеза биомассы равна удельной скорости синтеза пигмента [14]. Тогда выражение (6) с учётом (7) позволяет записать зависимость содержания В-фикоэритрина от световых условий, в которых находится культура:

$$\beta_{\text{стац}} = \frac{P_{\pi}}{P_B} = \begin{cases} 0,061 \\ 0,006 \cdot E - 0,22 \\ 0,09 \cdot E - 3,24 \end{cases} \quad (8)$$

На рисунке 4 представлена динамика относительного содержания В-фикоэритрина в биомассе культуры *P. purpureum*. Анализируя полученные данные, можно сказать, что характер изменения содержания В-фикоэритрина в биомассе культуры порфиридиума различен: в декабре и январе $\beta_{\text{стац}}$ стабилизировалось при 3,5 %; в феврале – постепенно росло с 2 до 6,5 %; в марте и октябре – сначала уменьшалось с 4,5 до 2 %, далее возросло до 6,0–7,5 %; в апреле – постепенно росло с 6,0 до 8,0 %; в мае – стабилизировалось на уровне 1,0 %, а потом возросло до 4,5 %. Такие отличия можно объяснить разными скоростями синтеза биомассы и В-фикоэритрина, которые, в свою очередь, в рамках данных экспериментов, зависят от постоянно изменяющихся световых условий. На рисунке 5 представлена нелинейная корреляция стационарного содержания В-фикоэритрина от суммарной энергии ФАР.

Рисунок 5 – Зависимость стационарного содержания В-фикоэритрина культуры *P. purpureum* от притока солнечной энергии

Примечание. Сплошная линия – теоретический расчёт по выражению (8)

Представленная на рисунке 5 теоретическая функция показывает, что содержание В-фикоэритрина стабилизируется около 7 %, и для достижения этого значения необходимо не менее 100 МДж м⁻² сут⁻¹ суммарного притока ФАР. Согласно справочным материалам [5, 6], такое значение достигается в весенний и осенний периоды. Однако в этом случае ключевым аспектом является стабилизация температуры в бассейне. Конечно, с меньшими затратами можно выращивать порфиридиум в зимнее время года, потому что в этом случае значительно легче поддерживать температурный режим. Однако в таких световых условиях будет получена культура с низким (около 3 %) содержанием В-фикоэритрина. Ранее нами показано, что в лабораторных условиях содержание В-фикоэритрина обычно составляет 5–6 % [22, 23], и достигает 10 % [20]. Таким образом, можно говорить, что в промышленных масштабах нами получена биомасса порфиридиума с пигментным составом, соответствующим лабораторным исследованиям. Отметим, что в общем случае ход кривых роста и динамики пигментов имеет более сложный характер, так как в течение дня количество световой энергии, приходящееся на поверхность горизонтального фотобиореактора и на единицу биомассы, нелинейно изменяется.

Выводы

В работе получены количественные закономерности влияния притока солнечной энергии ФАР на продуктивность и продукцию В-фикоэритрина для накопительной культуры *P. purpureum*, выращиваемой в горизонтальных бассейнах. Экспериментально установлено, что с увеличением световой энергии продуктивность и продукция В-фикоэритрина линейно возрастают с 2 до 10 г СВ м⁻² сут⁻¹ и со 100 до 600 мг м⁻² сут⁻¹ соответственно. Впервые рассчитаны насыщающие и компенсационные величины энергии света, значения которых по биомассе и пигменту не совпадают. Это объясняется тем, что синтез В-фикоэритрина и биомассы в целом носит сложный характер и протекает по различным метаболическим путям.

Разработана математическая модель, позволяющая описать зависимость стационарного содержания В-фикоэритрина от суммарной энергии ФАР. Показано, что для получения культуры *P. purpureum* с 7% содержанием В-фикоэритрина необходимо обеспечить приток солнечной энергии на уровне как минимум 100 МДж м⁻² сут⁻¹. Такое значение энергии, согласно справочным данным, достигается в весеннее и осеннее время года. Культивирование *P. purpureum* в зимний период также возможно, однако в этом случае будет получена культура с меньшим содержанием В-фикоэритрина. Важно отметить, что летом вероятно гибель клеток микроводоросли, так как приток солнечной энергии ФАР превышает 250 МДж м⁻² сут⁻¹, что приводит к фотоингибированию роста и перегреву культуры. На основании полученных результатов может быть разработана технология выращивания *P. purpureum* в условиях естественного освещения и в летнее время, предполагающая строгий контроль притока солнечной радиации и температуры бассейнов.

Литература

1. Chang J., Le K., Song X., Jiao K., Zeng X., Ling X., Shi T., Tang X., Sun Y., Lin L. Scale-up cultivation enhanced arachidonic acid accumulation by red microalgae *Porphyridium purpureum* // Bioprocess and Biosystems Engineering. 2017. Vol. 40. P. 1763–1773. DOI: 10.1007/s00449-017-1831-x.
2. Jiao K., Chang J., Zeng X., Ng I-S., Xiao Z., Sun Y., Tang X., Lin L. 5-Aminolevulinic acid promotes arachidonic acid biosynthesis in the red microalga *Porphyridium purpureum* // Biotechnology for Biofuels and Bioproducts. 2017. Vol. 10. Art. No. 168. DOI: 10.1186/s13068-017-0855-4.
3. Lu X., Nan F., Feng J., Lv J., Liu Q., Liu X., Xie S. Effects of Different Environmental Factors on the Growth and Bioactive Substance Accumulation of *Porphyridium purpureum* // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17. No. 7. Art. No. 2221. DOI: 10.3390/ijerph17072221.
4. Xu Y., Jiao K., Zhong H., Wu S., Ho S-H., Zeng X., Li J., Tang X., Sun Y., Lin L. Induced cultivation pattern enhanced the phycoerythrin production in red alga *Porphyridium purpureum* // Bioprocess and Biosystems Engineering. 2020. Vol. 43. P. 347–355. DOI: 10.1007/s00449-019-02230-6.
5. Справочник по климату СССР. Солнечная радиация, радиационный баланс и солнечное сияние. Л.: Гидрометиздат, 1966. 124 с.
6. Плугатарь Ю. В., Корсакова С. П., Ильницкий О. А. Экологический мониторинг Южного берега Крыма. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2015. 164 с.
7. Cunningham F. X., Dennenberg R. J., Jursinic P. A., Gantt E. Growth under red light enhances photosystem II relative to photosystem I and phycobilisomes in the red alga *Porphyridium cruentum* // Plant Physiology. 1990. Vol. 93. Iss. 3. P. 888–895. DOI: 10.1104/pp.93.3.888.
8. Liqin S., Wang C., Lei S. Effects of light regime on extracellular polysaccharide production by *Porphyridium cruentum* cultured in flat plate photobioreactors // 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (ICBBE), 2008. P. 1488–1491. DOI: 10.1109/ICBBE.2008.701.
9. Ji L., Liu Y., Luo J., Fan J. Freeze-thaw-assisted aqueous two-phase system as a green and low-cost option for analytical grade B-phycoerythrin production from unicellular microalgae *Porphyridium purpureum* // Algal Research. 2022. Vol. 67. Art. No. 102831. DOI: 10.1016/j.algal.2022.102831.

10. Лелеков А. С., Ключкова В. С. Моделирование роста и фотоадаптации накопительной культуры *Porphyridium purpureum* // Математическая биология и биоинформатика. 2024. Т. 19. № 1. С. 169–182. DOI: 10.17537/2024.19.169.
11. Arad S., Cohen E. Outdoor cultivation of microalgae in a closed system for the production of valuable biochemicals // In book: Biotechnology: Bridging Research and Applications / Ed. by Kamely D., Chakrabarty A.M., Kornguth S.E. Dorchester: Springer, 1991. P. 301–316. DOI: 10.1007/978-94-011-3456-9_20.
12. Schoeters F., Spit J., Swinnen E., De Cuyper A., Vleugels R., Noyens I., Van Miert S. Pilot-scale cultivation of the red alga *Porphyridium purpureum* over a two-year period in a greenhouse // Journal of Applied Phycology. 2023. Vol. 35. P. 2095–2109. DOI: 10.1007/s10811-023-03045-5.
13. Castro-Varela P., Sáez K., Gómez P. I. Effect of urea on growth and biochemical composition of *Porphyridium purpureum* (Rhodophyta) and scaling-up under non-optimal outdoor conditions // Phycologia. 2021. Vol. 60. Iss. 6. P. 572–581. DOI: 10.1080/00318884.2021.1953305.
14. Тренкеншу Р. П., Терсков И. А., Сидько Ф. Я. Плотные культуры морских микроводорослей // Известия СО АН СССР. Серия биологических наук. 1981. Т. 1. С. 75–82.
15. Тренкеншу Р. П., Лелеков А. С. Моделирование роста микроводорослей в культуре. Белгород: ООО «КОНСТАНТА», 2017. 152 с.
16. Тренкеншу Р. П., Лелеков А. С., Боровков А. Б., Новикова Т.М. Унифицированная установка для лабораторных исследований микроводорослей // Вопросы современной альгологии. 2017. № 1 (13). 11 с.
17. Хлебович В. В. Критическая соленость биологических процессов. Л.: Наука, 1974. 235 с.
18. NASA Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/> (дата обращения 25.08.2025).
19. Чернышёв Д. Н., Ключкова В. С., Лелеков А. С. Модель декомпозиции нативного спектра поглощения культуры *Porphyridium purpureum* // Вестник Самарского университета. Естественная серия. 2024. Т. 30. № 1. С. 122–131. DOI: 10.18287/2541-7525-2024-30-1-122-131.
20. Боровков А. Б., Гудвилович И. Н., Новикова Т. М., Климова Е. В. Продукционные характеристики полупроточной культуры *Porphyridium purpureum* (Bory) Drew et Ross при низкой освещённости // Морской биологический журнал. 2022. Т. 7. № 1. С. 3–13. DOI: 10.21072/mbj.2022.07.1.01.
21. Sosa-Hernández J. E., Rodas-Zuluaga L. I., Castillo-Zacarías C., Rostro-Alanís M., de la Cruz R., Carrillo-Nieves D., Salinas-Salazar C., Fuentes Grunewald C., Llewellyn C. A., Olguín E. J., Lovitt R. W., Iqbal H. M. N., Parra-Saldívar R. Light intensity and nitrogen concentration impact on the biomass and phycoerythrin production by *Porphyridium purpureum* // Marine Drugs. 2019. Vol. 17. Iss. 8. Art. No. 460. DOI: 10.3390/md17080460
22. Ключкова В. С., Лелеков А. С., Гудвилович И. Н. Динамика концентрации хлорофилла а и В-фикоэритрина в культуре *Porphyridium purpureum* в условиях светового и углеродного лимитирования // Актуальные вопросы биологической физики и химии. 2022. Т. 7. № 4. С. 534–540. DOI: 10.29039/rusjbpс.2022.0556.
23. Гудвилович И. Н., Лелеков А. С., Мальцев Е. И., Куликовский М. С., Боровков А. Б. Рост культуры *Porphyridium purpureum* (Porphyridiales, Rhodophyta) и продукция В-фикоэритрина при различной освещённости // Физиология растений. 2021. Т. 68. № 1. С. 103–112. DOI: 10.31857/S0015330320060056.

References

1. Chang J., Le K., Song X., Jiao K., Zeng X., Ling X., Shi T., Tang X., Sun Y., Lin L. Scale-up cultivation enhanced arachidonic acid accumulation by red microalgae *Porphyridium purpureum* // Bioprocess and Biosystems Engineering. 2017. Vol. 40. P. 1763–1773. DOI: 10.1007/s00449-017-1831-x.
2. Jiao K., Chang J., Zeng X., Ng I-S., Xiao Z., Sun Y., Tang X., Lin L. 5-Aminolevulinic acid promotes arachidonic acid biosynthesis in the red microalga *Porphyridium purpureum* // Biotechnology for Biofuels and Bioproducts. 2017. Vol. 10. Art. No. 168. DOI: 10.1186/s13068-017-0855-4.
3. Lu X., Nan F., Feng J., Lv J., Liu Q., Liu X., Xie S. Effects of different environmental factors on the growth and bioactive substance accumulation of *Porphyridium purpureum* // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17. No. 7. Art. No. 2221. DOI: 10.3390/ijerph17072221.
4. Xu Y., Jiao K., Zhong H., Wu S., Ho S-H., Zeng X., Li J., Tang X., Sun Y., Lin L. Induced cultivation pattern enhanced the phycoerythrin production in red alga *Porphyridium purpureum* // Bioprocess and Biosystems Engineering. 2020. Vol. 43. P. 347–355. DOI: 10.1007/s00449-019-02230-6.
5. Handbook of the USSR climate. Solar radiation, radiation balance and sunshine. Leningrad: Gidrometizdat, 1966. 124 p.

6. Plugatar Yu. V., Korsakova S. P., Ilitsky O. A. Ecological monitoring of the southern coast of Crimea. Simferopol: PP "ARIAL", 2015. 164 p.
7. Cunningham F. X., Dennenberg R. J., Jursinic P. A., Gantt E. Growth under red light enhances photosystem II relative to photosystem I and phycobilisomes in the red alga *Porphyridium cruentum* // Plant Physiology. 1990. Vol. 93. Iss. 3. P. 888–895. DOI: 10.1104/pp.93.3.888.
8. Liqin S., Wang C., Lei S. Effects of light regime on extracellular polysaccharide production by *Porphyridium cruentum* cultured in flat plate photobioreactors // 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (ICBBE), 2008. P. 1488–1491. DOI: 10.1109/ICBBE.2008.701.
9. Ji L., Liu Y., Luo J., Fan J. Freeze-thaw-assisted aqueous two-phase system as a green and low-cost option for analytical grade B-phycoerythrin production from unicellular microalgae *Porphyridium purpureum* // Algal Research. 2022. Vol. 67. Art. No. 102831. DOI: 10.1016/j.algal.2022.102831.
10. Lelekov A. S., Klochkova V. S. Modeling growth and photoadaptation of *Porphyridium purpureum* batch culture // Mathematical biology and bioinformatics. 2024. Vol. 19. No. 1. P. 169–182. DOI: 10.17537/2024.19.169.
11. Arad S., Cohen E. Outdoor cultivation of microalgae in a closed system for the production of valuable biochemicals // In book: Biotechnology: Bridging Research and Applications / Ed. by Kamely D., Chakrabarty A.M., Kornguth S.E. Dorchester: Springer, 1991. P. 301–316. DOI: 10.1007/978-94-011-3456-9_20.
12. Schoeters F., Spit J., Swinnen E., De Cuyper A., Vleugels R., Noyens I., Van Miert S. Pilot-scale cultivation of the red alga *Porphyridium purpureum* over a two-year period in a greenhouse // Journal of Applied Phycology. 2023. Vol. 35. P. 2095–2109. DOI: 10.1007/s10811-023-03045-5.
13. Castro-Varela P., Sáez K., Gómez P. I. Effect of urea on growth and biochemical composition of *Porphyridium purpureum* (Rhodophyta) and scaling-up under non-optimal outdoor conditions // Phycologia. 2021. Vol. 60. Iss. 6. P. 572–581. DOI: 10.1080/00318884.2021.1953305.
14. Trenkenshu R. P., Terskov I. A., Sidko F. Ya. Dense cultures of marine microalgae // Izvestiya SB USSR Academy of Sciences. Series of Biological Sciences. 1981. Vol. 1. P. 75–82.
15. Trenkenshu R. P., Lelekov A. S. Modeling growth of microalgae in culture. Belgorod: "KONSTANTA OOO" (Limited Liability Company)", 2017. 152 p.
16. Trenkenshu R. P., Lelekov A. S., Borovkov A. B., Novikova T. M. Unified installation for microalgae laboratory studies // Issues of Modern Algology. 2017. No. 1 (13). 11 p.
17. Khlebovich V. V. Critical salinity of biological processes. Leningrad: Nauka, 1974. 235 p.
18. NASA Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) [Electronic resource]. Access point: <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/> (reference's date 25.08.2025).
19. Chernyshev D. N., Klochkova V. S., Lelekov A. S. Model decomposition of the native absorption spectrum of *Porphyridium purpureum* culture // Vestnik Samarskogo universiteta. Estestvennonauchnaya seriya / Vestnik of Samara University. Natural Science Series. 2024. Vol. 30. No. 1. P. 122–131. DOI: 10.18287/2541-7525-2024-30-1-122-131.
20. Borovkov A. B., Gudvilovich I. N., Novikova T. M., Klimova E. V. Production characteristics of *Porphyridium purpureum* (Bory) Drew et Ross semi-flowing culture at low irradiance // Marine Biological Journal. 2022. Vol. 7. No. 1. P. 3–13. DOI: 10.21072/mbj.2022.07.1.01.
21. Sosa-Hernández J. E., Rodas-Zuluaga L. I., Castillo-Zacarias C., Rostro-Alanis M., de la Cruz R., Carrillo-Nieves D., Salinas-Salazar C., Fuentes Grunewald C., Llewellyn C. A., Olguín E. J., Lovitt R. W., Iqbal H. M. N., Parra-Saldívar R. Light intensity and nitrogen concentration impact on the biomass and phycoerythrin production by *Porphyridium purpureum* // Marine Drugs. 2019. Vol. 17. Iss. 8. Art. No. 460. DOI: 10.3390/md17080460.
22. Klochkova V. S., Lelekov A. S., Gudvilovich I. N. Dynamics of the chlorophyll a and B-phycoerythrin in culture *Porphyridium purpureum* in conditions of light and carbon limitation // Russian Journal of Biological Physics and Chemistry. 2022. Vol. 7. No. 4. P. 534–540. DOI: 10.29039/rusjbp.2022.0556.
23. Gudvilovich I. N., Lelekov A. S., Maltsev E. I., Kulikovskiy M. S., Borovkov A. B. Growth of *Porphyridium purpureum* (Porphyridiales, Rhodophyta) and production of B-phycoerythrin in various light conditions // Fiziologiya Rastenij. 2021. Vol. 68. No. 1. P. 103–112. DOI: 10.31857/S0015330320060056.

UDC 582.232 / 574.55:56

Klochkova V. S., Lelekov A. S., Borovkov A. B., Novikova T. M., Rylkova O. A.
**PRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF PORPHYRIDIUM PURPUREUM
UNDER NATURAL LIGHTING CONDITIONS**

*The relevance of this study lies in evaluating the effects of solar radiation in order to develop effective strategies for cultivating *Porphyridium purpureum* in industrial*

*photobioreactors under natural light. The aim of the study was to determine the quantitative patterns of the effect of solar energy influx on the productivity of *Porphyridium purpureum* and the production of B-phycoerythrin in order to select optimal cultivation conditions that take into account seasonal fluctuations in solar activity. Analysis of the literature data revealed a significant lack of information regarding the productivity of *P. purpureum* under natural lighting conditions. *P. purpureum* was grown in a cumulative mode in rectangular horizontal photobioreactors located in a greenhouse module at the Department of Biotechnology and Phytoresources of the Federal Research Center “A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS”. Studies were conducted from October 2024 to May 2025. The values of the total solar energy of photosynthetically active radiation (PAR) were taken from the NASA Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) database. The productivity of *P. purpureum* (P_B) and the production of B-phycoerythrin (P_π) were determined on a linear section of the accumulation curve. It is shown that the dependence of P_B and P_π on the total energy of PAR can be described by linear equations. With a threefold increase in the amount of light falling on the horizontal surface of the pool, P_B increased fivefold, P_π – sixfold. The maximum P_B ($9.6 \text{ g DW m}^{-2} \text{ day}^{-1}$) was achieved at a saturation energy of $130 \text{ MJ m}^{-2} \text{ day}^{-1}$; maximum P_π ($590 \text{ mg m}^{-2} \text{ day}^{-1}$) – at $125 \text{ MJ m}^{-2} \text{ day}^{-1}$. This difference in the values of saturation energy is explained by the fact that the rate of biomass growth does not coincide with the rate of synthesis of B-phycoerythrin. A model to describe the dependence of the steady-state content of B-phycoerythrin on the influx of PAR has been developed. It has been shown that in order to achieve the maximum content of B-phycoerythrin, a daily influx of solar energy of at least $100 \text{ MJ m}^{-2} \text{ day}^{-1}$ is required. To achieve the maximum rate and content of B-phycoerythrin, it is necessary to grow *P. purpureum* in the autumn and spring periods under strict temperature control.*

Keywords: *productivity, B-phycoerythrin production, total solar energy of photosynthetically active radiation (PAR), modeling.*

Клочкова Виктория Сергеевна, инженер первой категории опытно-экспериментального микроводорослевого производства, ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН»; 299011, Россия, г. Севастополь, пр. Нахимова, 2; vsklochkova@ibss-ras.ru.

Лелеков Александр Сергеевич, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела Биотехнологий и фиторесурсов, ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН»; 299011, Россия, г. Севастополь, пр. Нахимова, 2; e-mail: a.lelekov@ibss-ras.ru.

Боровков Андрей Борисович, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела Биотехнологий и фиторесурсов, ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН»; 299011, Россия, г. Севастополь, пр. Нахимова, 2; e-mail: biotex@ibss-ras.ru.

Новикова Татьяна Михайловна, младший научный сотрудник отдела Биотехнологий и фиторесурсов, ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН»; 299011, Россия, г. Севастополь, пр. Нахимова, 2; e-mail: novikovat.m@ibss-ras.ru.

Рылькова Ольга Александровна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела Биотехнологий и фиторесурсов, ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН»; 299011, Россия, г. Севастополь, пр. Нахимова, 2; e-mail: ol.rylkova@ibss-ras.ru.

Klochkova Viktoria Sergeevna, engineer of the 1st category of the experimental microalgae production, A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS; 2, Nakhimov Av., Sevastopol, 299011, Russia; e-mail: vsklochkova@ibss-ras.ru.

Lelekov Aleksandr Sergeevich, Dr. Sc. (Biol.), leading researcher of the Department of biotechnology and phytoresources, A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS; 2, Nakhimov Av., Sevastopol, 299011, Russia; e-mail: a.lelekov@ibss-ras.ru.

Borovkov Andrey Borisovich, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher of the Department of biotechnology and phytoresources, A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS; 2, Nakhimov Av., Sevastopol, 299011, Russia; e-mail: biotex@ibss-ras.ru.

Novikova Tatiana Mikhailovna, junior researcher of the Department of biotechnology and phytoresources, A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS; 2, Nakhimov Av., Sevastopol, 299011, Russia; e-mail: novikovat.m@ibss-ras.ru.

Rylkova Olga Aleksandrovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Department of biotechnology and phytoresources, A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS; 2, Nakhimov Av., Sevastopol, 299011, Russia; e-mail: ol.rylkova@ibss-ras.ru.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-26-20131 «Разработка научного обоснования промышленного производства функциональных продуктов питания, включающих экстракты микроводоросли порфиридиум».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 27.07.2025.

Дата принятия к печати – 19.09.2025.